

**НАЦІОНАЛЬНА СВОБОДА І
«САМООПРЕДЕЛЕНИЕ»: ПУБЛІЦИСТИКА
ОЛЕНИ ПЧІЛКИ**

Моклиця М. В. (Луцьк, Україна)

<http://orcid.org/0000-0001-7984-4377>

Abstract

The view of modern researchers on the journalism of the writer and social activist Olena Pchilka (Olga Kosach, 1849-1930) is mostly fragmentary and haphazard, not properly appreciated. This is explained by the long-term bias, ideological labeling of her persona as a “bourgeois nationalist”. In the circle of Ukrainian and Russian social democrats, liberals of the beginning of the 20th century, Olena Pchilka was also perceived as a person of extreme (right-wing) views. Meanwhile, her worldview is clearly beyond the understanding of her contemporaries. She consistently, thoughtfully, and clearly sets out her views in various journalistic genres, she draws attention to the contempt of the Ukrainian nation, its lack of freedom. Lack of freedom to form a national identity (self-awareness) is the evil against which Olena Pchilka consistently fights. In particular, it is about the ideology of “self-determination”, with the help of which Russian liberals masked their chauvinistic attitude towards the Ukrainian nation. The concept was invented to create an illusion of democratization of the social processes in the Russian Empire when Ukrainians supposedly received the right to determine their social order. In fact, even dreams about the federation were marked quite negatively and persecuted.

Key words: Olena Pchilka, magazine, journalism, national freedom, liberalism, nationalism, national identity.

Дискурси, які з часом стають глибоким корінням, здатним утримати міцне дерево національної культури, часто засновують одинокі особистості, приречені у своєму часі на нерозуміння, зухвалу обструкцію і переслідування. Дискурс модерного націоналізму, який став стрижнем другої, пост-романтичної хвилі

українського відродження, започатковували лічені десятки того прошарку інтелігенції, який на початок ХХ століття, всупереч тотальній русифікації, зберіг дух Козацької України. Але серед цих десятків особливе місце належить одиницям. І першою в їхньому числі варто називати Олену Пчілку. Уся її багатогранна творча діяльність: громадсько-політична, письменницька, видавнича і публіцистична, просвітницько-педагогічна, наукова, тощо – просякнута єдиною пристрастю, метою всього життя: боротьбою за зміцнення української самосвідомості, головній умові національної свободи і розвитку. Данину націоналістичній діяльності Олени Пчілки, яка багато десятиліть була намертво закрита від нащадків клеймом «буржуазної націоналістки», в останні три десятиліття віддало чимало науковців. Поки що зусилля переважно витрачаються на опис розпорошеної спадщини, хоч і впадає в око надзвичайна актуальність, навіть злободенність тих думок, які у різних формах і жанрах, але з яскраво вираженим власним стилем, висловлювала Олена Пчілка. Сучасні дослідники, здається, готові віддати належне знехтуваній спадщині, але, на жаль, не можуть бути цілком об'єктивними, впадаючи у залежність від не менш (мабуть, все-таки, більш) шанованих сучасників Олени Пчілки. Ось, для прикладу, фраза із цілком добротного дисертаційного дослідження: «В історії тижневика визначено три періоди видання. Полтавський період журналу тривав з 25 грудня 1905 року до 7 травня 1907 року. Це був час найвищого піднесення журналу, бо, як слушно зауважував С. Петлюра, з переходом редакції тижневика до Києва він перестав бути живим і народним за змістом, “загубив тих співробітників, які надавали йому своїми статтями певну цікавість та різноманітність”» (Semenko: 2000, р. 4). Варто лише погортати часопис «Рідний край» відтоді, як редакторкою-видавницею стала Олена Пчілка, аби переконатись, наскільки необ'єктивно-упередженою була думка С. Петлюри. Некритично перенесена у сучасний науковий контекст, вона, поза усвідомленням авторки, вертає нам диспозицію початку ХХ століття, коли націоналістичні погляди Олени Пчілки навіть її нібито однодумцям здавались неприйнятними.

Ось виразно схарактеризована ситуація, в якій Олені Пчілці доводилось керувати своїм часописом: «В Києві заснувалося товариство, що власне має своєю метою одверто йти, – скрізь, де тільки можливо, – супроти змаганнів патріотів-українців. Ся праця ворожого товариства вже й почалася, вже об'явилася досить виразно. З сієї руки ішов протест проти заяви в Державній Думі послів-українців про потреби української школи. Не мало причинилася та ворожа сила й до того, щоб не допустити на київську університетську катедру професора-українця, М. Грушевського, – могутню силу теперішнього українського руху. Не проминає та сама сила ні одного прояву успішної української праці, – зараз виступає з протестом, з намаганням пошкодити тому успіхові, скільки можна: ледви намітив київський горожанський комітет місце для розрішеного вже пам'ятника Шевченкові, – зараз почався крик палкого заперечення; склав київський університетський уряд план лекцій на прийдешній рік учіння, встановивши там лекції української літератури, починаючи від давнього історичного часу, – зараз залунав крик протесту від тієї самої спілки: „не треба! навіщо? яка українська література від 16-го віку?» і т. д. / Таким чином, спілка, ворожа українству, вірно стоїть на своїй постаті, пильно стежить за кожним кроком українців і не проминає ні одного приводу, щоб виступити ворожо. Таке становище утворило київське життя... Чорна хмара йде невідступно і хотіла-б обгорнути все життя» ([Pchilka, Olena]: 1908, р. 2). Це цитата із редакційної статті, яка, традиційного для того часу, подавалася без підпису. Але і за стилем, і за іншими ознаками, майже усі редакційні статті часопису «Рідний Край» за редагування Олени Пчілки належать їй (але оскільки авторство достеменно не доведене, подаємо її ім'я у квадратних дужках).

Особливо вражає прозірливість Олени Пчілки, сміливе прагнення говорити правду всупереч її тотальній дискримінації в умовах імперського поневолення. У публіцистиці цієї авторки можна побачити чимало есеїв, які вияскравлюють сучасну ситуацію значно глибше, ніж багато хто із теперішніх аналітиків.

Наведемо лиш один приклад, винесений у заголовок: розлогу репліку зі статті «Наше оточення», присвячену так званому «самоопределению» (Олена

Пчілка не випадково вживає це слово без перекладу, добре всім нам відомого слова «самовизначення»).

«Але не кращих “друзів” мали ми й маємо тепер і проміж тими поступовими росіянами, що вже нібито добре знають і наше становище, і наші потреби, признаючи при тім наше право на “самоопределение”. Не хочеться навіть перекладати се противне слово, вигадане російськими лібералами, – таке воно туманне, невиразне, а через те й брехливе по самій своїй суті, бо в обсягу життєвому або тим паче законодавчому (хоч би і в думі) цим словом не ставилося ніяких певних меж, не вказувалося нічого фактичного: десь, в чімсь, якось “самоопределяйся” – і буде з тебе!

<...> Таких маємо друзів у самім надійнім, найближчім, поступовім гурті. Професор Погодін, побувавши в Києві та зауваживши деякий успіх українців, закликав російських змисленників не випускати українців з-під свого зчисленного впливу, “пока есть еще время” ... Отже, тільки “братушками”, що не повинні виходити з-під впливу російського розуму, хотіли б нас бачити такі “друзі”!» (Pchilka, Olena: 2006, p. 83–84).

З огляду на історію поняття «самовизначення націй», цієї ідеологеми для прикриття рабської залежності народів у новітній імперії під назвою «Радянський Союз», не можна не віддати належного проникливому розуму Олени Пчілки. Не дивно, що її націоналізм не сприймався ні в колі лібералів, ні демократів, ні поступовців – не лише російських, а й українських (на кшталт згаданого у наведеній цитаті С. Петлюри).

Та вступати у відверту полеміку з Оленою Пчілкою мало хто наслідювався, знаючи її гостре слово, проникливий розум, величезну ерудицію. Тому незадоволення її діяльністю та світоглядом висловлювалось опосередковано. Зокрема, нібито члени першої, полтавської, редакції «Рідного Краю» (Олена Пчілка теж була поміж них) були не задоволені тим, що з волі Олени Пчілки часопис ставав переважно літературним, а не суспільно-політичним, як задумувався. Справді, Олена Пчілка віддавала публікаціям літературних творів чимало місця, але навіть їх вона примудрялась підпорядковувати цілісній

концепції видання, а саме справі пробудження національної свідомості. Вона ні на мить не втрачала з поля зору політику і громадське життя. Але таки відмежовувалась від вузько-партійної роботи. Раніше за інших вона збагнула, що в умовах національного пригноблення діяльність усіляких партій – це лише імітація демократизації. Спочатку національна свобода, а вже потім – емансипація усіх сфер життя.

«Коли на протязі 250 років уживались усякі заходи, щоб знищити усе, що відрізняло українців від москалів, коли нам дано цілком російську школу, російську книжку; коли українська інтелігенція обмосковилась, – ніде було розгортатись духовним силам нашого народу, нашій мові» ([Pchilka, Olena]: 1907, p. 57). Здається, у цій цитаті треба змінити лише цифру – збільшити її на 120 років, – аби вона й сьогодні набула злободенності.

Націоналізм – це модель устрою, найбільш сприятливого для саморозвитку кожної особи. «Кожний чоловік повинен розвивати усі свої природні духовні сили; так само кожний народ має право і мусить розвивати сили усього народу...» ([Pchilka, Olena]: 1907, p. 54). Національна несвобода девальвує усі інші цінності.

REFERENCES

- Pchilka, Olena (2006). *Nashe otochennia* [Our environment]. *Vykynuti ukraintsi*. Kyiv: MAUP, p. 76-94 [in Ukrainian].
- Pchilka, Olena (1907). *Ukrainska mova* [Ukrainian language]. *Ukrainskyi Kalendar «Ridnyi Krai» na 1907 rik*, p. 53–59 [in Ukrainian].
- Pchilka, Olena (1908). *Chorna khmara* [Black cloud]. *Ridnyi krai*, № 20. P. 2 [in Ukrainian].
- Semenko, S. (2000). *Zhurnal “Ridnyi Krai” i literaturnyi protses pochatku stolittia* [The magazine “Native Land” and the literary process of the beginning of the 20th century]. *Avtoreferat dys. ...kand. filol. nauk. 10.01.01 – ukrainska literatura*. Kyiv: NPU imeni M.P. Drahomanova [in Ukrainian].